

PREFIKS *ba-*, *bar-* dan *baku-* DALAM MELAYU MANADO SULAWESI UTARA, INDONESIA

Theo Chanra Merentek
theochanra@gmail.com

Melayu Manado merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan di wilayah Sulawesi Utara. Melayu Manado secara umum memiliki kesamaan dengan bahasa lain, salah satu kesamaan tersebut adalah penggunaan afiks untuk membentuk sebuah kata baru. Dalam morfologi, morfem derivasi adalah imbuhan yang ditambahkan ke sebuah kata untuk membuat kata baru atau bentuk baru sebuah kata.

Afiks Derivasi dalam Melayu Manado terdiri dari prefiks, sufiks, reduplikasi dan konfiks. Bentuk prefiks derivasi dalam Melayu Manado tersebut adalah *ba-*, *bar-*, *baku-*, *ta-*, *paN-*, *tar-*, *ka-*. Berikut kami akan membahas tentang bentuk prefiks *ba-*, *bar-* dan *baku-* dalam Melayu Manado.

1. Prefiks *ba-*

Prefiks ini berfungsi untuk membentuk kata benda menjadi kata sifat, membentuk kata benda menjadi kata kerja, membentuk kata sifat menjadi kata kerja dan membentuk kata sifat menjadi adverbial (keterangan).

- a. Membentuk kata benda menjadi kata sifat ($ba- + KK = KS$)

<i>ombong</i> = embun	→ <i>baombong</i> berembun
<i>karat</i> = karat	→ <i>bakarat</i> berkarat
<i>pece</i> = lumpur	→ <i>bapece</i> berlumpur
<i>nana'</i> = nanah	→ <i>banana'</i> bernanah
<i>paser</i> = pasir	→ <i>berpasir</i> bapaser
<i>aer</i> = air	→ <i>baaer</i> berair
- b. Membentuk kata benda menjadi kata kerja ($ba- + KB = KK$)

<i>foto</i> = foto	→ <i>bafoto</i> mengaambil gambar dengan kamera
<i>pacol</i> = cangkul	→ <i>bapacol</i> mencangkul
<i>kaca</i> = kaca, cermin	→ <i>bakaca</i> berkaca, bercermin
<i>roko</i> = rokok	→ <i>baroko</i> merokok
<i>bunga</i> = bunga	→ <i>babunga</i> berbunga
<i>daong</i> = daun	→ <i>badaong</i> berdaun
- c. Membentuk kata sifat menjadi kata kerja ($ba- + KS = KK$)

<i>gila</i> = gila	→ <i>bagila</i> berzina
<i>cepat</i> = cepat	→ <i>bacapat</i> cepat-cepat
<i>pelang</i> = pelan	→ <i>bapelang</i> perlahan-lahan
<i>laju</i> = cepat	→ <i>balaju</i> cepat, laju
<i>miring</i> = miring	→ <i>bamiring</i> ke samping
<i>aksi</i> = aksi	→ <i>baaksi</i> beraksi
- d. Membentuk kata sifat menjadi adverbial (keterangan) ($ba- + KS = KKet$)

<i>kuat</i> = kuat	→ <i>bakuat</i>
<i>malo</i> = malu	→ <i>bamalo</i>
<i>rakus</i> = serakah	→ <i>barakus</i>

kasar = kasar → *bakasar*
sabar = sabar → *basabar*

2. Prefiks *bar-*

Prefiks yang ini memiliki fungsi untuk membentuk kata benda menjadi kata sifat, membentuk kata kerja menjadi Adverbia (keterangan)

a. Membentuk kata benda menjadi kata sifat (*bar-* + *KB* = *KS*)

dosa = dosa → *bardosa* berdosa
anak = anak → *beranak* melahirkan
bage = bagi → *berbage* berbagi

b. Membentuk kata kerja menjadi Adverbia (keterangan) (*bar-* + *KK* = *KKet*)

maeng = main → *barmaeng* bermain
tumbuh = tumbuh → *bartumbuh* bertumbuh
korban = korban → *barkorban* berkorban
bage = bagi → *barbage* berbagi
baris = baris → *barbaris* berbaris

3. Prefiks *baku-*

Prefiks ini berfungsi untuk membentuk kata benda menjadi kata kerja resiprok. Arti dari kata kerja resiprok ini adalah suatu kata kerja yang mempunyai makna saling atau berbalas-balasan. Prefiks ini juga membentuk kata sifat menjadi kata kerja. Prefiks *baku* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk memberikan penekanan terhadap sebuah kata sebagai contoh *baku hantam* = saling memukul.

a. Membentuk kata benda menjadi kata kerja resiprok (*baku-* + *KB* = *KK*)

gigi = gigi → *bakugigi* saling menggigit
siku = sikut → *bakusiku* saling bersikut, bersikut-sikutan
fulungku = tinju → *bakufulungku* saling tinju, bertinju
lida = lidah → *bakulida* saling lidah, berlidah-lidahan
ludah = ludah → *bakuludah* saling ludah, berludah-ludahan

b. Membentuk kata sifat menjadi kata kerja (*baku-* + *KB* = *KK*)

bae = baik → *bakubae* berbaik-baik
puti = putih → *bakuputi* berlomba siapa lebih putih
laju = cepat → *bakulaju* adu cepat
tinggi = tinggi → *bakutinggi* adu tinggi
itang = hitam → *bakuitang* adu hitam
sedu = canda → *bakusedu* bercanda

Sumber :

Najoan, J. A, & Liwoso, M. A, dkk, 1981, *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Manado*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Jakarta

Rattu, A. B. G, dkk, 1993, *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Tontemboan*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Jakarta